

Рекомендації для авторів і редакторів щодо прозорого розкриття внесків ШІ (GAIDeT)

Для авторів

Розкриття внесків генеративного штучного інтелекту (ШІ) у наукових дослідженнях є необхідною умовою для підтримання довіри до науки. Така практика дає змогу авторам прозоро зазначати, на яких етапах і з якою метою використовувалися інструменти генеративного ШІ. Таксономія GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy) пропонує структурований підхід до цього процесу, дозволяючи фіксувати завдання, делеговані ШІ (наприклад, ChatGPT, Claude), із збереженням відповідальності за результат за авторами. Детально про GAIDeT: <https://doi.org/10.1080/08989621.2025.2544331>

Використання Генератора декларацій GAIDeT

Розроблений онлайн-інструмент [GAIDeT Declaration Generator](#) допомагає швидко сформувавши декларацію про розкриття внесків генеративного ШІ:

1. Введіть, хто заповнює декларацію (автор/колективна відповідальність).
2. Вкажіть інструмент ШІ (назва, версія, наприклад, ChatGPT-5, Claude 3).
3. Оберіть завдання зі списку GAIDeT, які були делеговані генеративному ШІ.
4. Згенеруйте готовий текст декларації та додайте цей текст до вашої роботи перед списком літератури

Генератор GAIDeT вільнодоступний [українською](#) та [англійською](#) мовами.

Якщо ви використовуєте цей інструмент або таксономію у своєму дослідженні, будь ласка, цитуйте джерело:

Suchikova, Y., Tsybuliak, N., & Teixeira da Silva, J. A. & Nazarovets, S. (2025). GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy): A taxonomy for humans to delegate tasks to generative artificial intelligence in scientific research and publishing. *Accountability in Research*, in press. <https://doi.org/10.1080/08989621.2025.2544331>

Приклад готової декларації:

Автори декларують використання генеративного ШІ в процесі дослідження та написання. Згідно з таксономією GAIDeT (2025), такі завдання були делеговані інструментам GAI під повним людським наглядом: пошук та систематизація літератури; аналіз даних; переклад; аналіз етичних ризиків. Використаний інструмент GAI: ChatGPT-5. Відповідальність за остаточний варіант рукопису повністю лежить на авторах. Інструменти GAI не вказані як автори та не несуть відповідальності за кінцеві результати.

Використання GAIDeT у науковому журналі

Якщо ви хочете, щоб автори коректно та прозоро розкривали внески генеративного штучного інтелекту у своїх роботах, розмістіть наведений нижче текст у відповідному підрозділі вебсайту журналу (наприклад, у розділі Інструкція для авторів). Це допоможе стандартизувати практику декларування використання ШІ та підвищить рівень довіри до опублікованих матеріалів:

Політика прозорого використання інструментів генеративного ШІ

Наш журнал підтримує прозоре використання інструментів генеративного (ШІ) у наукових дослідженнях і публікаціях. Для цього ми застосовуємо GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy) – таксономію, що допомагає авторам чітко вказувати, які саме завдання дослідження або підготовки рукопису були делеговані генеративному ШІ під наглядом людини.

Вимоги для авторів:

- 1) Якщо у процесі дослідження або підготовки статті використовувалися ШІ-інструменти (наприклад, ChatGPT, Claude, Gemini тощо), автори мають зробити відповідну декларацію.
- 2) Декларація готується за допомогою [GAIDeT Declaration Generator](#) і вставляється у рукопис безпосередньо перед списком літератури.

У декларації слід зазначити:

- ім'я відповідального автора (ів),
- конкретні завдання, делеговані генеративному ШІ (згідно з GAIDeT),
- версію використаного інструмента генеративного ШІ.

ШІ-інструменти не вважаються співавторами та не можуть нести відповідальність за зміст публікації. Повна відповідальність за кінцевий текст лежить виключно на авторах.

Приклад декларації:

GAIDeT Declaration

The authors declare the use of generative AI in the research and writing process. According to the GAIDeT taxonomy (2025), the following tasks were delegated to GAI tools under full human supervision: Literature search and systematization; Writing the literature review. The GAI tool used was: ChatGPT 5. Responsibility for the final manuscript lies entirely with the authors. GAI tools are not listed as authors and do not bear responsibility for the final outcomes.

Докладніше: Suchikova, Y., Tsybuliak, N., Teixeira da Silva, J.A., & Nazarovets, S. (2025). GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy): A taxonomy for humans to delegate tasks to

generative artificial intelligence in scientific research and publishing. *Accountability in Research*. <https://doi.org/10.1080/08989621.2025.2544331>

Для англomовної версії вебсайту журналу використуйте текст наведений нижче:

Policy on Transparent Use of Generative AI Tools

Our journal supports the transparent use of generative artificial intelligence (GAI) tools in scientific research and publishing. To ensure clarity and accountability, we apply GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy) – a taxonomy that helps authors specify which research or manuscript preparation tasks were delegated to GAI tools under human supervision.

Requirements for authors:

1. If GAI tools (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini) were used during the research or manuscript preparation, authors must provide a disclosure statement.
2. The statement should be generated using the [GAIDeT Declaration Generator](#) and inserted into the manuscript immediately before the References section.
3. The statement must indicate:
 - the name of the responsible author (or collective responsibility),
 - the specific tasks delegated to GAI (according to GAIDeT),
 - the version of the GAI tool used.
4. GAI tools are not considered co-authors and cannot bear responsibility for the content of the publication. Full responsibility lies exclusively with the human authors.

Example of declaration:

GAIDeT Declaration

The authors declare the use of generative AI in the research and writing process. According to the GAIDeT taxonomy (2025), the following tasks were delegated to GAI tools under full human supervision: Literature search and systematization; Writing the literature review. The GAI tool used was: ChatGPT 5. Responsibility for the final manuscript lies entirely with the authors. GAI tools are not listed as authors and do not bear responsibility for the final outcomes.

For details: Suchikova, Y., Tsybuliak, N., Teixeira da Silva, J.A., & Nazarovets, S. (2025). GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy): A taxonomy for humans to delegate tasks to generative artificial intelligence in scientific research and publishing. *Accountability in Research*. <https://doi.org/10.1080/08989621.2025.2544331>

Використання GAIDeT у репозитарії

Якщо ви хочете, щоб автори коректно і прозоро розкривали використання генеративного ШІ у роботах, розмістіть наведений нижче текст у відповідному підрозділі вебсайту репозитарію (наприклад, у розділі Політика репозитарію або Інструкція для авторів). Це допоможе забезпечити єдині стандарти декларування й підвищить довіру до матеріалів, що зберігаються у репозитарії.

Політика прозорого використання інструментів генеративного ШІ

Репозитарій підтримує прозоре використання інструментів генеративного штучного інтелекту (ШІ) у наукових дослідженнях і публікаціях. Для цього ми застосовуємо GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy).

Вимоги для авторів:

- 1) Якщо у підготовці матеріалу були використані інструменти генеративного ШІ (ChatGPT, Claude, Gemini тощо), автори зобов'язані зробити відповідну декларацію.
- 2) Декларація готується за допомогою [GAIDeT Declaration Generator](#) і вставляється у рукопис безпосередньо перед списком літератури.

У декларації слід зазначити:

- ім'я відповідального автора (ів),
- конкретні завдання, делеговані генеративному ШІ (згідно з GAIDeT),
- версію використаного інструмента генеративного ШІ.

ШІ-інструменти не вважаються співавторами та не можуть нести відповідальність за зміст публікації. Повна відповідальність за кінцевий текст лежить виключно на авторах.

Приклад декларації:

GAIDeT Declaration

The authors declare the use of generative AI in the research and writing process. According to the GAIDeT taxonomy (2025), the following tasks were delegated to GAI tools under full human supervision: Literature search and systematization; Writing the literature review. The GAI tool used was: ChatGPT 5. Responsibility for the final manuscript lies entirely with the authors. GAI tools are not listed as authors and do not bear responsibility for the final outcomes.

Докладніше: Suchikova, Y., Tsybuliak, N., Teixeira da Silva, J.A., & Nazarovets, S. (2025). GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy): A taxonomy for humans to delegate tasks to generative artificial intelligence in scientific research and publishing. *Accountability in Research*. <https://doi.org/10.1080/08989621.2025.2544331>

Для англomовної версії репозитарію використуйте текст наведений нижче:

Policy on Transparent Use of Generative AI Tools

The repository supports the transparent use of generative artificial intelligence (GAI) tools in scientific research and publishing. To ensure clarity and accountability, we apply GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy), which helps authors specify which research or manuscript preparation tasks were delegated to GAI tools under human supervision.

Requirements for authors:

1. If GAI tools (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini) were used during the research or manuscript preparation, authors must provide a disclosure statement.
2. The statement should be generated using the [GAIDeT Declaration Generator](#) and inserted into the manuscript immediately before the References section.
3. The statement must indicate:
 - the name of the responsible author (or collective responsibility),
 - the specific tasks delegated to GAI (according to GAIDeT),
 - the version of the GAI tool used.
4. GAI tools are not considered co-authors and cannot bear responsibility for the content of the publication. Full responsibility lies exclusively with the human authors.

Example of declaration:

GAIDeT Declaration

The authors declare the use of generative AI in the research and writing process. According to the GAIDeT taxonomy (2025), the following tasks were delegated to GAI tools under full human supervision: Literature search and systematization; Writing the literature review. The GAI tool used was: ChatGPT 5. Responsibility for the final manuscript lies entirely with the authors. GAI tools are not listed as authors and do not bear responsibility for the final outcomes.

For details: Suchikova, Y., Tsybuliak, N., Teixeira da Silva, J.A., & Nazarovets, S. (2025). GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy): A taxonomy for humans to delegate tasks to generative artificial intelligence in scientific research and publishing. *Accountability in Research*. <https://doi.org/10.1080/08989621.2025.2544331>

